

**PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMENUHAN HAK
MEMPEROLEH PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS**

Figra Ananda Hadi

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas

Email: figraananda0208@gmail.com

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu anugrah dari Tuhan kepada makhluknya, Hak asasi ini tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi seseorang atau manusia tersebut. perlindungan terhadap penyandang disabilitas memiliki 22 (Dua puluh dua) hak. pengaturan ini diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengenai suatu penjabaran hak-hak yang akan diterima oleh suatu individu penyandang disabilitas dalam melaksanakan hakikat atas dasar hidupnya hingga tutup usia. penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dari kerja kerasnya dan tentunya telah diatur dalam konstitusi. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pemenuhan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa masih kurangnya kebutuhan penyediaan pekerjaan, kualitas penyandang disabilitas, serta masih selektifnya di setiap lapangan pekerjaan secara mikro. Dalam pelaksanaan atas pemenuhan hak pekerja bagi penyandang disabilitas masih terus mengalami kendala tetapi operasional perangkat daerah (OPD) kota padang yang berkaitan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas terus berusaha dalam pemenuhan hak pekerjaannya. Dalam konstruksi hukum terhadap pengaturan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas harus menyangkut keseimbangan terhadap optimalisasi pekerjaan melalui tenaga dari penyandang disabilitas. Sehingga pemenuhan hukum baik secara *das sollen* dan *das sein* terakomodir dengan tepat.

Kata kunci: Disabilitas, Pemenuhan Hak, Optimalisasi

Abstract

Human Rights (HAM) are a gift from God to their creatures. These human rights cannot be separated from the personal existence of a person or human being. The protection of persons with disabilities has 22 (twenty two) rights. This regulation is regulated in Article 5 of the law. number 8 of 2016 concerning persons with disabilities concerning an elaboration of the rights that will be received by an individual with a disability in carrying out his essence on the basis of his life until he dies. persons with disabilities also have the right to work and receive rewards for their hard work and of course this has been regulated in the constitution . The research method uses empirical legal research methods with statutory and analytical approaches. Fulfillment of employment opportunities for persons with disabilities shows that there is still a lack of need for job provision, the quality of persons with disabilities, and their

selectiveness in each job field on a micro basis. In the implementation of the fulfillment of workers' rights for persons with disabilities, they continue to experience problems, but the operation of the Padang city regional apparatus (OPD) related to employment rights for persons with disabilities continues to strive to fulfill their rights to work. In the legal construction of regulating the right to work for persons with disabilities, it must involve a balance towards optimizing work through the workers of persons with disabilities. So that the fulfillment of the law both *das sollen* and *das sein* is accommodated appropriately.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah suatu anugerah dari tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi suatu individu. Hak asasi tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan atau lain sebagainya. Bila itu terjadi maka akan memberikan dampak kepada manusia yaitu manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat terlaksana dengan mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Perbuatan memperjuangkan hak sendiri tanpa mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang manusiawi. Namun disadari bahwa hak-hak asasi seorang individu dibatasi oleh hak-hak asasi individu lainnya. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999 sudah dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak memiliki batas ruang dan waktu, nilai universal ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakan nilai-nilai kemanusiaan. Pada pasal 27 ayat (2) UUD negara republik indonesia tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu nilai universal dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM serta menjadi suatu acuan dalam pembentukan instrumen hukum nasional. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandangkan dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Sejak saat itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya. Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. (UU No.8 tahun 2016) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan ataupun sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut pasal 5 ayat (1) UU No 8 tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki 22 (Dua puluh dua) hak. Hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, pendataan hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam

masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelaantaran, penyiiksaan, dan eksploitasi. korelasi antara pasal 1 ayat 1 dengan pasal 5 UU No.8 tahun 2016 mengenai 22 (dua puluh dua) hak penyandang disabilitas merupakan suatu penjabaran hak-hak yang akan diterima bagi individu penyandang disabilitas dalam melaksanakan hakikat atas kehidupannya hingga tutup usia. penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dari kerja kerasnya. Ketentuan ini sudah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. pasal 11 UU no 8 tahun 2016 tentang disabilitas mengatur tentang hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi untuk penyandang disabilitas yang meliputi hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah ataupun swasta tanpa adanya diskriminasi.

Ketentuan tersebut juga menyebutkan penyandang disabilitas berhak mendapatkan penempatan pekerjaan yang adil, proporsional, dan bermartabat, memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat didalamnya, dan memajukan usaha, dan memiliki usaha sendiri. adapun pasal 53 ayat (1) undang-undang penyandang disabilitas menyebutkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen difabel dari jumlah pegawai atau pekerja. Ayat kedua berbunyi perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerja. Sementara pasal 145 undang-undang penyandang disabilitas memuat sanksi pidana dan denda bagi mereka yang menghalangi atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak untuk bekerja. Ancama penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak 200 juta. Indonesia memiliki aturan hukum mengenai penyandang disabilitas hingga diatur melalui peraturan daerah. Pemerintah kota padang (pemko padang) sendiri berkomitmen untuk memenuhi hak penyandang disabilitas yang ada di kota padang. Salah satu yang dilakukan yakni mempersiapkan fasilitas dan infrastruktur umum dengan kondisi yang layak digunakan untuk penyandang disabilitas. Sementara permasalahan yang sering dialami para penyandang disabilitas sangat luas mencakup berbagai aspek. Mulai dari soal identitas, relasi sosial, aksesibilitas, aspek politik berupa pemenuhan hak dan partisipasi politik. Begitu juga pada aspek kebudayaan dan aspek ekonomi meliputi ketenagakerjaan sampai pemberdayaan.

Pemerintah kota padang mengeluarkan peraturan walikota nomor 33 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rehabilitas sosial terpadu bagi penyandang disabilitas. Dengan begitu pemerintah kota padang terus melakukan upaya bagi sumber daya manusia yang mengalami penyandang disabilitas untuk mampu setara dalam menjalankan kehidupannya selayaknya masyarakat. melihat penyandang disabilitas yang telah banyak yang mengukir prestasi, tidak hanya di kota padang, namun diluar sana juga banyak yang mengukir prestasi baik di bidang pendidikan, olahraga, dan sebagainya. Salah satu bentuk kepedulian pemko padang terhadap penyandang disabilitas adalah adanya PNS atau ASN penyandang disabilitas yang telah menyelesaikan pendidikan doktor (S3) dengan beasiswa dari LPDP pemerintah indonesia dengan predikat cumlaude. pemko padang saat ini sangat peduli dengan para penyandang disabilitas dan berkomitmen untuk mendorong pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka. komitmen pemko kota padang tersebut secara bertahap telah dimulai dengan mengupayakan berbagai program kegiatan dan juga menerbitkan aturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. pemko padang juga telah mengakomodir sejumlah penyandang disabilitas menjadi ASN dan

menempatkannya di berbagai OPD di lingkungan pemko padang, serta memberikan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan penyandang disabilitas tersebut. Hal lain yang dilakukan pemko padang yaitu dengan mengirim penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan keluar sumbar .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical research*). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis seluruh peraturan perundang-undang baik dalam bentuk undang-undang maupun aturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dipecahkan dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sifat penelitian yaitu preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PEMERINTAHAN KOTA PADANG

Pemenuhan terhadap hak pekerjaan kepada penyandang disabilitas menjadi suatu perhatian pemerintah pada abad ke-21. Dalam konstitusi tertulis Republik Indonesia Pasal 28D ayat 3 telah mengatur mengenai setiap warga negara memiliki pekerjaan yang layak serta adanya kesetaraan dalam pemerintahan. Frasa ini menjadi suatu tolak ukur dalam menciptakan pemenuhan hak terhadap pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Keikutsertaan kepada penyandang disabilitas menjadi ukuran pembangunan kearah kesejahteraan dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan hukum. Dalam aspek ekonomi contohnya, dengan adanya pemenuhan hak bagi pekerjaan penyandang disabilitas akan membantu pembangunan perekonomian bangsa baik kancah daerah hingga nasional. Adanya pemenuhan terhadap hak atas penyandang disabilitas mengenai pekerjaan merupakan suatu bentuk untuk menghilangkan stigma negatif dimata publik yang sebelumnya hanya sebagai beban negara. Dalam pemenuhan hak atas pengandang disabilitas telah diatur melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam dalil pada pasal 5 ini adanya hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi. Pasal ini memiliki korelasi pada Pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan setiap warga negara kesempatan dalam pemerintahan. Artinya pemerintah harus mampu menerapkan hak-hak atas penyandang disabilitas sehingga pemberdayaan bagi penyandang disabilitas mampu berkontribusi dalam pembangunan segala sektor yang mumpuni. melalui peraturan daerah kota padang nomor 3 tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas pada pasal 118 ayat (1) bahwa pemerintah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana penyediaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas yang memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi. Pada pemerintahan daerah kota padang telah memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas seperti sarana penyelamatan atau mitigasi terhadap bencana alam yang dimana pada suatu daerah yang rawan akan bencana alam.

Namun, bentuk pemenuhan hak terhadap pekerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan langkah memberikan manfaat ekonomi. Studi terbaru menunjukkan bahwa dengan tidak membuka lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Melihat dari data penelitian mengenai lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa masih kurangnya ketertarikan dari penyedia pekerjaan dan kinerja atas hak kerja mereka tersebut. Terdapat fakta-fakta yang menggambarkan betapa kompleksnya permasalahan terkait dengan hak penyandang disabilitas diantaranya perlakuan diskriminatif dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, kekerasan seksual dan eksploitasi.

Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tidak hanya fokus pada hak pekerjaan. Melainkan, segala hak-hak lainnya yang justru dimiliki oleh penyandang disabilitas belum dapat terakomodasi dengan baik. Dalam ketentuan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah mengatur atas pemenuhan hak-hak bagi pekerja dari lingkup orang perseorangan, pengusaha, badan hukum dan sektor lainnya. Sedangkan terkait hasil dari pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di instansi daerah kota padang masih sangat minim yaitu hanya terdapat 19 disabilitas yang bekerja di instansi daerah kota padang dan dalam 6 tahun terakhir semenjak diberlakukannya Perda kota Padang nomor 3 tahun 2015.

Meskipun Indonesia telah melakukan ratifikasi atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan convention on the rights of persons with disabilities masih minim atas pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas tersebut. Mengacu pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PEMERINTAHAN KOTA PADANG

Tahun 2015 dikeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dengan adanya pengaturan mengenai penyandang disabilitas, beberapa wilayah di Indonesia seperti Pemerintahan Kota Padang sudah fokus terhadap pendorongan, pemenuhan, hingga pembinaan bagi individu penyandang disabilitas hingga kini. Tentunya Pemerintah Kota Padang telah membentuk peraturan daerah mengenai penyandang disabilitas, yang tentunya akan membantu atas pelaksanaan bagi pemenuhan hak pekerjaan atas penyandang disabilitas tersebut. Korelasi terhadap Pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki keterkaitan atas pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas terutama di setiap daerah di Indonesia. Menurut Paton bahwa esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum melainkan untuk merealisasikan suatu kepentingan karena kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa apa tetapi menginginkan tujuan tertentu yaitu kepentingan.

Pelaksanaan atas pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas bagian dari kepentingan yang terbentuk dengan melalui esensi dalam realisasi atas penyaluran hidup bagi mereka. Pada pelaksanaan pemenuhan hak atas dasar pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang terjadi di kota padang masih belum mencapai semangat idealnya dalam mendorong pemberdayaan sumber daya mereka. Faktor faktor lain yang memungkinkan tidak terlaksananya

atas kesempatan yang minim hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas tersebut. Dalam kurun 5 (lima) tahun kebelakang bahwa telah dilakukan survei atas penduduk yang memiliki disabilitas di Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan bagi pemenuhan hak pekerjaan atas penyandang disabilitas di Kota Padang terus dilakukan meskipun terdapat hambatan atau tantangan bagi beberapa sektor pekerjaan yang masih minim atas penerimaan terhadap sumber daya penyandang disabilitas. Sama seperti tantangan yang terdapat di Kota Batam dimana memiliki (empat) permasalahan meliputi stigma negatif, rasa malu, kesempatan yang minim bagi penyandang disabilitas serta masih minim lapangan pekerjaan di Kota Batam meskipun memiliki lapangan pekerjaan pada sektor industri.

Masih terdapat stigma bahwa individu yang layak atas pekerjaan merupakan individu yang memiliki kemampuan serta stabil baik fisik, intelektual, hingga mental. Bukan berarti penyandang disabilitas tidak mampu bersaing dalam kancah dunia pekerjaan dengan individu non disabilitas, melainkan keterbatasan disabilitas memiliki masing-masing kelemahan yang berbeda meskipun tidak serta merta keseluruhan tidak dapat melakukan aktivitas pada individu umumnya. Memang sejatinya penerimaan penyandang disabilitas bagi suatu perusahaan atau instansi masih lebih mendominasi pada penyandang yang bermasalah pada fisik. Melalui Pasal 4 UU nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menjelaskan kategori berupa penyandang disabilitas fisik, mental, motorik dan sensorik. Maka oleh karena itu Pemerintah Kota Padang terus melakukan peningkatan melalui sosialisasi baik pihak penyedia lapangan pekerjaan dengan masyarakat sehingga mampu diakomodasi secara hukum.

Pemerintah Kota Padang dapat mencontohkan pada peraturan Kota Yogyakarta nomor 4 tahun 2019 tentang pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bahwa memastikan pelaksanaan upaya pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta, berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat, dalam segala aspek kehidupan bangsa, bernegara dan bermasyarakat. Namun, Pemerintah Daerah Kota Padang telah membuat konsep dan pengaturan secara konkret tetapi masih terdapatnya kelemahan-kelemahan saat berada di lapangan baik stigma negatif, melihat kualitas atas penyandang disabilitas, hingga minimnya kesempatan bagi penyandang disabilitas ditempat pekerjaan tersebut.

KONSTRUKSI HUKUM YANG TEPAT DALAM MENCAPI EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI PENYANDANG CACAT

Konstruksi hukum tidak akan jauh dengan bentuk penemuan hukum apabila terjadinya suatu kasus yang tidak diatur melalui perundang-undangan. Perlunya konstruksi hukum sebagai bentuk untuk menciptakan kepastian hukum sehingga mampu menjawab seluruh masalah-masalah ketidakadilan di publik. Konstitusi tertulis menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam melakukan suatu konstruksi hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara interpretasi atau penafsiran.

Langkah yang tepat untuk terlaksananya efektivitas terhadap penerapan regulasi tentang penyandang disabilitas harus adanya dukungan atau kerjasama melalui sosialisasi, melihat kebutuhan masyarakat dan penyedia pekerjaan, peningkatan pendidikan atau

pelatihan yang banyak bagi penyandang disabilitas, peningkatan sarana dan prasarana, dan terpenting adalah penegakan hukum yang perlu ditingkatkan. Namun, meskipun keadaan di lapangan akan kemungkinan berbeda pemerintah setempat tetap melakukan pendekatan-pendekatan secara sosial demi pemenuhan pengaturan hukum atas kebutuhan penyandang disabilitas tersebut. Jika berkaca pada beberapa daerah di Indonesia masih banyak belum membentuk pengaturan daerah mengenai penyandang disabilitas. Namun realitasnya, respon terhadap ketentuan ini tidak maksimal, karena tidak semua pemerintah daerah memiliki peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Ini bagian dari kontribusi atas ketidakefektifan terhadap pengaturan mengenai penyandang disabilitas dengan indikator rendahnya atas kesempatan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan konstruksi hukum terhadap peraturan mengenai penyandang disabilitas harus dibantu oleh dukungan berupa peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan Kualitas, melakukan sosialisasi, pendekatan kepada para pihak (stakeholder) dalam pemenuhan hukum dalam menerapkan undang-undang tersebut. Mengacu pada Pasal 28C Ayat 1 bahwa setiap orang berhak mengembang diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, Seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

Dalam melakukan konstruksi hukum terhadap pengaturan tentang penyandang disabilitas dapat memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang tentunya telah diatur secara tegas melalui UUD 1945 tersebut. Tentunya, apabila konstruksi hukum dapat dilakukan maka, substansi yang harus ada dalam pengaturan mengenai hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas harus fokus terhadap keseimbangan optimalisasi. Sehingga pemenuhan penyedia pekerjaan, instansi bahkan motivasi tenaga penyandang disabilitas dapat Seimbang baik secara proporsional hingga pemenuhan atas hukum.

KESIMPULAN

Pemenuhan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa masih kurangnya diakibatkan kebutuhan penyedia pekerjaan, kualitas penyandang disabilitas, serta masih selektifnya di setiap lapangan pekerjaan secara mikro. Hal ini bentuk-bentuk atas pemenuhan hak pekerjaan seperti sarana dan prasarana, pendidikan dan penegakan hukum sudah terpenuhi tetapi masih berdasarkan penyedia dan permintaan para pihak. Dalam pelaksanaan atas pemenuhan hak pekerja bagi penyandang disabilitas masih mengalami kendala dengan salah satunya faktor eksternal. Penyandang disabilitas fisik tidak diberikan kesempatan melainkan, masih minimnya ketertarikan untuk menggunakan tenaga kerja dari Penyandang mental, motorik hingga sensorik yang justru berat untuk menerimanya sebagai tenaga kerja di lingkup mikro. Seperti Operasional Perangkat Daerah Kota Padang telah Melaksanakan sesuai ketentuan hukum untuk pemenuhan hak pekerja bagi penyandang disabilitas. Konstruksi hukum terhadap peraturan mengenai penyandang disabilitas harus dibantu oleh dukungan berupa peningkatan pendataan, sarana dan prasarana, melakukan penelitian, sosialisasi, serta mendorong masyarakat yang memiliki penyandang disabilitas untuk diarahkan melakukan pelatihan kerja melalui prasarana yang telah tersedia oleh Perangkat daerah. Dengan adanya peningkatan pelatihan ini dapat mendorong kesadaran berupa motivasi bagi penyandang disabilitas yang telah diterima sebagai tenaga kerja baik

Sektor swasta maupun pemerintahan. Serta pemberian pemahaman kepada masyarakat secara luas atas keberadaan hak penyandang disabilitas terutama setiap instansi sehingga mampu memberikan motivasi yang mempengaruhi kualitas pekerja bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, A. Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Utama, 2005.

Hasanah, Sovia. *Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario*. *Hukum Online*”, 3 Maret 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti-Penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i>

Lestari, Eta Yuni dan Slamet Sumarto. “Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang disabilitas Di Kota Semarang” *Integralistik*. 32(1),(2021): 45-51, <https://doi.org/10.15294/integralistik.v33i1.28731>.

Naskah Akademik (NA) Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – hak Penyandang Disabilitas. (2020).

Novita, Ria Ayu Agung Basuki Prasetyo, Suparno. “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Diponegoro Law Journal*, 6 No.2, (2017): 1–12 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975>.

Pawestri, Aprilina. “Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional”, *Era Hukum* 2, No,1 (2017): 164-182, <https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.670>.

Purnomosidi, Arie. “Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia”. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*,1(2).(2017): 161-174, <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174>.

Sadri, Harbi dan Henni Muchtar. “Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang”. *Journal of Civic Education*, 4 No 2 (2021): 114–121. <https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.501>.